

PFAS na Proteção do Tomate para Indústria em Portugal

Carlos Paula Simões ^(a)

^(a) Quality Control Manager – Campil Agro-Industrial do Campo do Tejo, Portugal

SUMÁRIO

Este relatório avalia o eventual impacto das discrepâncias internacionais na definição e regulação dos PFAS (substâncias per- e polifluoroalquílicas) sobre o sector português do tomate para indústria. Destaca-se a diferença entre a abordagem selectiva da União Europeia e a definição extremamente alargada adoptada, por exemplo, por alguns estados norte-americanos como o Minnesota. Esta divergência expõe o sector a riscos de exportação, incerteza legal e potenciais quebras de produtividade, dado que várias substâncias fluoradas autorizadas em Portugal são consideradas PFAS nos EUA.

Também o Japão está a abordar activamente a contaminação de substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas (PFAS) na água, no ar, no solo e no ambiente em geral, com a proibição de 138 PFAS (substâncias relacionadas com o PFOA) que entrou em vigor em janeiro de 2025 [1].

A União Europeia tem estado a tomar medidas para restringir o uso de PFAS, um grupo de químicos persistentes que podem causar danos à saúde e ao ambiente. A UE está a considerar um banimento universal das PFAS, com algumas restrições já em vigor ou em discussão. Nesse âmbito, a Comissão Europeia e a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) estão a avaliar uma proposta de restrição universal às PFAS.

CONTEXTO E OBJECTIVO

O sector do tomate para indústria em Portugal é dos mais dependentes de inovação fitossanitária, dadas as exigências de produtividade, qualidade e sustentabilidade. A recente evolução internacional na abordagem aos PFAS coloca desafios ao sector, com impacto na conformidade legal, exportação e planeamento agronómico. Estudos confirmaram que os tomateiros absorvem e concentram vários PFAS nas suas folhas e frutos quando cultivados em locais poluídos por estes. As concentrações foliares de PFAS são idênticas às da água de irrigação, sem efeitos aparentes de “filtragem” pelo solo [2].

DIFERENÇAS REGULATÓRIAS: UNIÃO EUROPEIA VS. EUA (MINNESOTA)

União Europeia: Define PFAS de forma restrita, centrando-se nos compostos perfluorados com maior persistência e toxicidade [3] [4].

EUA (Minnesota): Adota uma definição estrutural extremamente abrangente, considerando PFAS qualquer composto com pelo menos um carbono totalmente fluorado (fluorocarbono), incluindo praticamente todos os pesticidas fluorados [5].

SUBSTÂNCIAS ACTIVAS FLUORADAS NO TOMATE PARA INDÚSTRIA

A presença de flúor na estrutura de certos pesticidas pode levar à formação de PFAS persistentes no ambiente, como o ácido trifluoroacético (TFA), um PFAS persistente e altamente móvel que contamina os sistemas hídricos da Europa.

As conclusões da EFSA identificam, por exemplo, o flufenacete como um desregulador endócrino [6]. O flufenacete é também uma substância per e polifluoroalquílica que se degrada em TFA. Com a proposta de classificação do TFA como tóxico para a reprodução, a sua presença nas águas subterrâneas e na água potável não deveria exceder o limite regulamentar de 0,1 µg/L - um limite que é largamente ultrapassado, segundo a EFSA e colocará em causa a aprovação deste e outros pesticidas num futuro próximo.

Quadro síntese das principais substâncias fluoradas usadas em Portugal na produção de tomate para indústria e respectiva avaliação:

Substância Activa (PT)	Nome Inglês	Função	Nº CAS	PFAS UE	PFAS Minnesota	Estrutura Fluorada	Link Peer Review
Ciflumetofena	Cyflumetofen	Acaricida	400882-07-7	Não	Sim	Sim	http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4635
Fludioxonil	Fludioxonil	Fungicida	131341-86-1	Não	Sim	Sim	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2024.9047
Flufenacete	Flufenacet	Herbicida	142459-58-3	Não	Sim	Sim	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2024.8997
Fuopirame	Fuopyram	Nematocida / Fungicida	658066-35-4	Não	Sim	Sim	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3052
Fluxaproxade	Fluxapyroxad	Fungicida	907204-31-3	Não	Sim	Sim	http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2005.102r
lambda-Cialotrina	lambda-Cyhalothrin	Insecticida	91465-08-6	Não	Sim	Sim	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2014.3677
Pentiopirade	Penthiopyrad	Fungicida	183675-82-3	Não	Sim	Sim	http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3111
Piraflufena-etilo	Pyraflufen-ethyl	Herbicida	129630-19-9	Não	Sim	Sim	http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4001

Nota: Alguns outros pesticidas considerados como eventuais fontes de PFAS e que entretanto já foram removidos das listas das empresas incluem o sulfuxaflor, bifentrina, oxatiapiprolina, flonicamida, ciflutrina, flupicolide, flutriafol, teflutrina e indoxacarbe, entre outros.

RISCOS PRÁTICOS PARA O SECTOR

- Exportação: Possíveis recusas de lotes devido a PFAS definidos localmente.
- Planeamento agronómico: Incerteza sobre a disponibilidade de substâncias essenciais.
- **Sustentabilidade: Falta de alternativas “PFAS-free” viáveis pode dificultar ou mesmo comprometer a produção.**

COFORMULANTES/INERTES: UM RISCO ADICIONAL

Além dos ingredientes activos, os adjuvantes, coformulantes como tensioactivos e solventes fluorados presentes nas formulações comerciais podem ser considerados PFAS nalguns mercados, agravando o risco de não-conformidade mesmo em produtos aparentemente “seguros” [7].

RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL DOS PFAS E FONTES RELEVANTES PARA A AGRICULTURA

RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA

Os PFAS são conhecidos pela sua persistência ambiental e bioacumulação, tendo sido detetados em água potável, solo, alimentos e até no sangue humano em diversas partes do mundo. A exposição crónica a certos PFAS clássicos (como PFOA, PFOS e PFHxS) está associada a vários efeitos adversos na saúde, incluindo:

- Alterações hormonais e do metabolismo lipídico,
- Aumento do risco de certos cancros (ex.: rim, testículo),
- Impacto no desenvolvimento fetal e redução da resposta imunológica,
- Disfunção hepática e perturbação endócrina,
- Potencial ligação à diminuição da fertilidade e outros problemas reprodutivos [8], [9].

É importante frisar que nem todos os PFAS têm o mesmo perfil toxicológico; a evidência é mais robusta para algumas moléculas de cadeia longa, mas cresce a preocupação com os PFAS “emergentes” e os seus metabolitos de cadeia curta (como o TFA).

RISCOS AMBIENTAIS

Persistência e Mobilidade: Os PFAS não se degradam facilmente e dispersam-se em águas superficiais e subterrâneas, tornando-se uma ameaça a longo prazo para ecossistemas aquáticos e solos agrícolas.

Bioacumulação: Certos PFAS acumulam-se em organismos, incluindo peixes e culturas alimentares irrigadas com águas contaminadas.

Impactos nos Ecossistemas: Podem afectar organismos aquáticos, biodiversidade e, potencialmente, a produtividade agrícola em solos contaminados.

PRINCIPAIS FONTES DE PFAS NA AGRICULTURA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

USO DIRECTO EM PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS

Pesticidas Fluorados: Como referido, alguns pesticidas aprovados em Portugal para tomate de indústria e outras culturas contêm compostos organofluorados e podem originar PFAS persistentes, directa ou indirectamente (por degradação metabólica para TFA, por exemplo).

Coformulantes/Inertes: Além das substâncias activas, certos adjuvantes, solventes e tensoactivos utilizados nas formulações comerciais podem ser fontes directas de PFAS.

ÁGUA DE IRRIGAÇÃO

A contaminação de aquíferos e cursos de água por PFAS provenientes de efluentes industriais, estações de tratamento de águas residuais, espuma de combate a incêndios (AFFF), ou lamas de depuração pode transferir-se para as culturas irrigadas [10], [11].

FERTILIZANTES E LAMAS DE DEPURAÇÃO

O uso agrícola de lamas de depuração (“biossólidos”) provenientes de ETARs pode introduzir PFAS no solo, sendo estes compostos muito resistentes à degradação biológica [12], [13].

EMBALAGENS ALIMENTARES

Muitos materiais de embalagem, especialmente para alimentos processados ou prontos-a-comer, contêm revestimentos à base de PFAS para conferir propriedades antiaderentes, de impermeabilização ou resistência a gorduras.

A migração de PFAS dos materiais de embalagem para os alimentos é uma preocupação crescente, particularmente em produtos com elevada proporção de contacto embalagem/alimento ou expostos a temperaturas elevadas [14].

OUTRAS FONTES

- Poluição atmosférica proveniente de instalações industriais que utilizam ou processam PFAS [15].
- Equipamentos agrícolas ou de processamento de alimentos com revestimentos fluorados.

PERSPECTIVA INTEGRADA E GESTÃO DO RISCO

Dada a ubiquidade e persistência dos PFAS, a gestão do risco deve ser integrada, envolvendo:

- Monitorização sistemática da presença de PFAS em água, solos, culturas, embalagens e alimentos.
- Substituição progressiva de produtos e embalagens contendo PFAS sempre que tecnicamente viável.
- Promoção de práticas agrícolas e industriais seguras e de rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de produção alimentar.

RECOMENDAÇÕES PARA O SECTOR

- Monitorização constante da evolução regulamentar internacional.
- Diálogo activo com autoridades e associações sectoriais nacionais e europeias.
- Solicitação de transparência total sobre a composição das formulações comerciais.
- Investimento em alternativas quando viável, sem comprometer a eficácia e sustentabilidade.
- Preparação de documentação de rastreabilidade e esclarecimento proactivo junto dos mercados internacionais.

NOTAS FINAIS

Os resultados de um estudo do Expert Committee on Pesticide Residues in Food do Reino Unido, detectou PFAS em 38% das 96 amostras de tomate recolhidas pelo seus serviços [16]. A pressão para o banimento total de cerca de 25 pesticidas fontes de PFAS é grande e tende a aumentar. São expectáveis alterações regulamentares que podem ter grande impacto na produção portuguesa de tomate para indústria.

Relativamente ao controlo da presença de substâncias perfluoroalquiladas nos alimentos, a Recomendação (UE) 2022/1431 da Comissão, de 24 de agosto de 2022, estabeleceu já valores indicativos para frutas e produtos hortícolas [17].

Podemos antevêr com alguma certeza a não-aprovação destas substâncias activas, no espaço da União Europeia, num futuro próximo. Obrigando desde já a fileira do Tomate para Indústria a procurar alternativas eficazes para as finalidades em causa e a tomar uma postura mais interveniente e eficaz, com os meios que já tem ao seu dispôr, para mitigar de forma sustentada a contaminação do nosso tomate por estas substâncias.

REFERÊNCIAS

- [1] “Report: Chemical Industry in Japan with a focus on PFAS | EU-Japan.” Accessed: May 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.eu-japan.eu/eubusinessinjapan/library/publication/report-chemical-industry-japan-focus-pfas>
- [2] I. Battisti, A. R. Trentin, E. Franzolin, C. Nicoletto, A. Masi, and G. Renella, “Uptake and distribution of perfluoroalkyl substances by grafted tomato plants cultivated in a contaminated site in northern Italy,” *Science of The Total Environment*, vol. 915, p. 170032, Mar. 2024, doi: 10.1016/J.SCITOTENV.2024.170032.
- [3] “Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) - ECHA.” Accessed: May 23, 2025. [Online]. Available: <https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas>
- [4] “Helpdesk - Beschränkung von Per- und polyfluorierte Stoffe (PFAS) - Federal Institute for Occupational Safety and Health.” Accessed: May 23, 2025. [Online]. Available: https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/EN/Home/German_proposal_restriction/PFAS
- [5] “PFAS: Pesticide Active and Inert Ingredients | Minnesota Department of Agriculture.” Accessed: May 23, 2025. [Online]. Available: <https://www.mda.state.mn.us/environment-sustainability/pfas-pesticide-active-inert-ingredients>
- [6] F. Álvarez *et al.*, “Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flufenacet,” *EFSA Journal*, vol. 22, no. 9, Sep. 2024, doi: 10.2903/J.EFSA.2024.8997.
- [7] N. Sehgal, D. B. Barr, and S. M. Eick, “Invited Perspective: The Far Reach of PFAS—Inert Ingredients and Adjuvants in Pesticide Formulations,” *Environ Health Perspect*, vol. 132, no. 7, Jul. 2024, doi: 10.1289/EHP15445;WGROU:STRING:PUBLICATION.
- [8] D. Schrenk *et al.*, “Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food,” *EFSA Journal*, vol. 18, no. 9, p. e06223, Sep. 2020, doi: 10.2903/J.EFSA.2020.6223;WGROU:STRING:PUBLICATION.
- [9] Agency for Toxic Substances and Disease Registry (US), “Toxicological Profile for Perfluoroalkyls,” *Toxicological Profile for Perfluoroalkyls*, 2021, Accessed: May 23, 2025. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37220203/>
- [10] R. Ghisi, T. Vamerali, and S. Manzetti, “Accumulation of perfluorinated alkyl substances (PFAS) in agricultural plants: A review,” *Environ Res*, vol. 169, pp. 326–341, Feb. 2019, doi: 10.1016/j.envres.2018.10.023.
- [11] S. Kurwadkar *et al.*, “Per- and polyfluoroalkyl substances in water and wastewater: A critical review of their global occurrence and distribution,” *Science of The Total Environment*, vol. 809, p. 151003, Feb. 2022, doi: 10.1016/J.SCITOTENV.2021.151003.
- [12] O. S. Arvaniti, M. S. Fountoulakis, G. Gatidou, O. I. Kalantzi, S. Vakalis, and A. S. Stasinakis, “Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in sewage sludge: challenges of biological and thermal treatment processes and potential threats to the environment from land disposal,” *Environ Sci Eur*, vol. 36, no. 1, pp. 1–16, Dec. 2024, doi: 10.1186/S12302-024-01031-3/METRICS.

- [13] “Draft Sewage Sludge Risk Assessment for Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctane Sulfonic Acid (PFOS) | US EPA.” Accessed: May 23, 2025. [Online]. Available: <https://www.epa.gov/biosolids/draft-sewage-sludge-risk-assessment-perfluorooctanoic-acid-pfoa-and-perfluorooctane>
- [14] A. R. Carnero, A. Lestido-Cardama, P. V. Loureiro, L. Barbosa-Pereira, A. R. B. de Quirós, and R. Sendón, “Presence of Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Food Contact Materials (FCM) and Its Migration to Food,” *Foods* 2021, Vol. 10, Page 1443, vol. 10, no. 7, p. 1443, Jun. 2021, doi: 10.3390/FOODS10071443.
- [15] E. L. D’Ambro *et al.*, “Characterizing the Air Emissions, Transport, and Deposition of Per- And Polyfluoroalkyl Substances from a Fluoropolymer Manufacturing Facility,” *Environ Sci Technol*, vol. 55, no. 2, pp. 862–870, Jan. 2021, doi: 10.1021/ACS.EST.0C06580/SUPPL_FILE/ES0C06580_SI_002.PDF.
- [16] “PFAS in fruits and vegetables.” Accessed: May 27, 2025. [Online]. Available: <https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2024/05/10/pfas-in-fruits-and-vegetables/>
- [17] “EUR-Lex - 32022H1431 - EN - EUR-Lex.” Accessed: May 27, 2025. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022H1431>